

INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR STATISTICAL EDUCATION
<http://www.cbs.nl/isi/iase.htm>

HIPÓTESIS ALTERNATIVA

Boletín de IASE para España, México y Venezuela.
Septiembre 2004. Vol 5 N° 1 ISSN: 2244 – 8179
<http://www.ugr.es/~iase/Hipotesis.htm>

Editorial

Hipótesis Alternativa presenta un nuevo número, donde se ofrece información para los interesados en la Educación Estadística. Aquí podrá encontrar información sobre: el Séptimo Congreso Internacional de Educación Estadística, la revista *Statistics Education Research Journal*, la Educación Estadística en el ICME – 10, la próxima Conferencia Satélite de IASE cuyo tema es la Educación Estadística y la Comunicación de la Estadística. Asimismo hallará información sobre las VI Jornadas Académicas de la Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales de la Universidad Central de Venezuela y sobre la 4ª Conferencia de la Sociedad Europea para la Investigación en Educación Matemática (CERME 4).

Hacemos un llamando a los profesores e investigadores, interesados en la Educación Estadística, de los países de habla hispana a incorporarse al proyecto de Hipótesis Alternativa. Son múltiples las formas que los docentes e investigadores, interesados en la Educación Estadística, pueden colaborar con este boletín, cuyo interés fundamental es ayudar al desarrollo del campo de la Enseñanza de la Estadística.

Séptimo Congreso Internacional de Educación Estadística

La Séptima Conferencia Internacional de Enseñanza de la Estadística (ICOTS – 7) se realizará en la ciudad de Salvador de Bahía – Brasil del 2 al 7 de julio de 2006. Esta conferencia la organiza la Asociación Internacional para la Educación Estadística (IASE) con el apoyo de la Asociación de Estadística Brasileña (ABE) y el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

ICOTS – 7 tiene como lema *Trabajando Cooperativamente en Educación Estadística*. Por ello que se planean sesiones especiales para discutir temas como:

- El aprendizaje cooperativo en educación estadística. Las recientes tendencias en psicología educativa dan énfasis al papel de la actividad del estudiante y la interacción social en el aprendizaje.
- La cooperación entre docentes de estadística e investigadores. Las aplicaciones de la estadística en la vida real generadas por el trabajo y la investigación en otras áreas ayudan a motivar la enseñanza de la estadística. Al mismo tiempo los docentes son una parte esencial de un equipo de la investigación en educación estadística.
- Cooperación entre las agencias de estadística y educadores estadísticos. Las agencias estadísticas necesitan la cooperación de la población para coleccionar sus datos. Las oficinas estadísticas y educadores estadísticos trabajan cooperativamente para desarrollar recursos para la enseñanza de la estadística sobre la base de datos oficiales.
- La cooperación interdisciplinaria para la investigación. Muchos conceptos y

procedimientos estadísticos surgieron de problemas de investigación que se presentaron en áreas diferentes de la estadística. Al mismo tiempo la educación estadística esta basada en muchas disciplinas diferentes: la psicología, biología, pedagogía, estadísticas, sociología y las ciencias de salud, etc.. Todas estas áreas contribuyen de manera propia y única al estudio y solución de problemas de enseñanza de la estadística.

- o La cooperación internacional en educación estadística. El desarrollo estudios comparativos de alfabetización estadística; de proyectos regionales consolidados, nacionales o internacionales; de centros de educación estadística internacionales; de programas de entrenamiento internacionales o conferencias en educación estadística. Todas estas son áreas que necesitan de la cooperación internacional.
- o La globalización y la diversidad en educación estadística. Normalmente se contrastan los acercamientos globales y locales a la educación estadística pero estos acercamientos son complementarios. Existe la necesidad de reconocer tendencias globales, pero al mismo tiempo, siendo sensible a dificultades específicas o talentos de estudiantes especiales y dotados, minorías o otros grupos.

Los temas de esta conferencia son:

1. *Trabajando Cooperativamente en Educación Estadística*
Lisbeth Cordani (Brazil),
lisbethk@terra.com.br
Mike Shaughnessy (USA),
mike@math.pdx.edu
2. *Educación Estadística en la Escuela*
Dani Ben-Zvi (Israel), benzvi@univ.haifa.ac.il
Lionel Pereira-Mendoza (Singapore),
lpereira@nie.edu.sg
3. *Educación Estadística en la Post Secundaria.*
Martha Aliaga (USA), aliaga@umich.edu
Elisabeth Svensson (Sweden),
elisabeth.svensson@esi.oru.se
4. *Educación Estadística – Entrenamiento en el lugar de trabajo.*
Pedro Silva (Brazil), pedrosilva@ibge.gov.br
5. *Educación Estadística y Sociedad*
Brian Phillips (Australia),
bphillips@swin.edu.au
Philip Boland (Ireland),
Philip.J.Boland@ucd.ie
6. *Investigación en Educación Estadística*
Chris Reading (Australia),
creading@metz.une.edu.au
Maxine Pfannkuch (New Zealand),
m.pfannkuch@stat.auckland.ac.nz
7. *Tecnología en Educación Estadística.*
Andrej Blejec (Slovenia),
andrej.blejec@uni-lj.si
Cliff Konold (USA), konold@srri.umass.edu
8. *Otros Determinantes y Desarrollos en Educación Estadística.*
Theodore Chadjipadelis (Greece),
chadji@polsci.auth.gr
Beverley Carlson (USA), bcarlson@eclac.cl
9. *Una Perspectiva Internacional de la Educación Estadística.*
Delia North (South Africa),
delian@icon.co.za,
Ana Silvia Haedo (Argentina),
haedo@qb.fcen.uba.ar

Hay tres tipos de participación:

- a. Trabajos invitados. Se están organizando cerca de 50 sesiones de trabajos invitados. Los interesados en presentar en las mismas deben contactar directamente a los organizadores para ofrecerles su contribución. La lista de sesiones se puede consultar en la página web <http://www.maths.otago.ac.nz/icots7>.
- b. Trabajos contribuidos. Los interesados pueden contactar a: Joachim Engel (Germany), Engel_Joachim@ph-ludwigsburg.de así como a Allan Mc Lean (Australia), alan.mclean@buseco.monash.edu.au.
- c. Carteles. *Las propuestas de carteles pueden enviarse a Celi E Lopez, (Brazil) a la dirección celilopes@directnet.com.br*

Mas información la pueden hallar en la página del evento <http://www.maths.otago.ac.nz/icots7>. También pueden consultar la página de IASE <http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase>

Statistics Education Research Journal

En mayo pasado se publicó el quinto número del Statistics Education Research Journal (SERJ). Ésta una revista electrónica arbitrada dirigida a maestros, profesores, investigadores o cualquier otra persona interesada en la investigación en educación estadística. El SERJ se publica dos veces por año. En el número de mayo 2004 se encuentra los siguientes artículos arbitrados:

- o Jose Carmona Márquez. – *Una Revisión de las Evidencias de Fiabilidad y Validez de los Cuestionarios de Actitudes y Ansiedad Hacia la Estadística*
- o Sonia Kafoussi. – *Can Kindergarten Children be Successfully Involved in Probabilistic Tasks?*
- o Sue Gordon. – *Understanding Students' Experiences of Statistics in a Service Course*
- o María Virginia López, María del Carmen Fabrizio, Maria Cristina Plencovich and Hernan Giorgini. – *Some Issues About the Status of Statistics Teaching in Agricultural Colleges in Argentina*
- o Paula R. Williamson and Gillian A. Lancaster. – *Statistical Education for PhD Students in UK Medical Schools*

También se encuentra en la red el cuarto número del SERJ, publicado en noviembre de 2003 con los siguientes artículos:

- o Jane Watson and Rosemary Callingham. *Statistical Literacy: A Complex Hierarchical Construct*
- o Flavia Jolliffe. *Towards a Database of Research in Statistical Education*
- o Jamie D. Mills. *SPSS Textbooks: A Review for Teachers*

La revista puede ser consultada en la dirección URL <http://fehps.une.edu.au/serj>. Allí también encontrará información necesaria para los interesados en publicar en el SERJ. Los manuscritos, preferiblemente en inglés aunque también se aceptan en francés y español, pueden ser enviados a Flavia Jolliffe, (F.R.Jolliffe@gre.ac.uk).

Educación Estadística en el ICME – 10

Del 4 al 11 de julio pasado se desarrolló en Copenhague, Dinamarca, el 10º Congreso Internacional en Educación Matemática (ICME – 10). Este evento es organizado bajo los auspicios de la Comisión Internacional de Educación Matemática y entre sus objetivos se encuentran: (a) Mostrar lo que está pasando en educación matemática mundial en cuanto a investigación y las prácticas de enseñanza. (b) Intercambiar información sobre los problemas de la educación de matemática alrededor del mundo

Como ha ocurrido en los últimos ICME, la actividad alrededor de la Educación Estadística fue importante. Se presentaron las siguientes conferencias:

- o Educación Estadística como un Campo para la Investigación y Práctica. Carmen Batanero, Universidad de Granada, España.
- o Variación, Co – variación, Comparación de grupos de estadística. Algunos Resultados Epistemológicos y la Investigación Empírica en Tecnología Apoyando la Educación Estadística – Rolf Biehler, la Universidad de Kassel, Alemania.
- o Marchen Connigo: Aprendiendo Estadísticas a través de Trabajo Colaborativo – Margarida César, Universidad de Lisboa, Lisboa, Portugal
- o Valoración en Educación Estadística: ¿Obstáculo o Oportunidad? – Jane M. Watson, la Universidad de Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia.

También se organizó un grupo de trabajo sobre Educación estadística identificado como TSG 11 que se tituló *La Investigación y desarrollo de la Enseñanza y Aprendizaje de la Probabilidad y la Estadística*. Este grupo fue organizado por Li Jun

(Department of Mathematics, East China Normal University lijun@math.ecnu.edu.cn); Joseph M. Wisenbaker (Educational Psychology, University of Georgia – USA, joe@coe.uqa.edu); Dani Ben-Zvi, (Faculty of Education, University of Haifa, Israel dbenzvi@univ.haifa.ac.il); Manfred Borovcnik, (Mathematics, Economics and Informatics, University of Klagenfurt, Austria, manfred.borovcnik@uni-klu.ac.at) y Maxine Pfannkuch, (Mathematics Education Unit, Department of Mathematics, The University of Auckland, New Zealand, m.pfannkuch@math.auckland.ac.nz)

Se desarrollaron sesiones, la primera se tituló: Trabajo Ejemplar en Educación Estadística y se presentaron los siguientes trabajos:

- [Tasmanian Research in Chance and Data: Background Paper for Invited Address](#) de Jane Watson (University of Tasmania, Australia)
- [Web-based Educational Products from Official Statistics Agencies: A Pilot Survey](#) de Iddo Gal (Department of Human Services, University of Haifa, Israel) y Dani Ben-Zvi (Faculty of Education, University of Haifa, Israel)
- [Collaboration by the RSS and the National Academy for Gifted And Talented Youth to Encourage Students to Study Statistics](#) de Susan Starkings (London South Bank University, UK)

En la segunda sesión, titulada Investigación y Razonamiento sobre la Variación y el Uso de Tecnología en Educación Estadística, se presentaron las siguientes ponencias:

- [Investigating Middle and Secondary Students' Thinking in Variation-Rich Contexts: Background Paper for Invited Address](#) de Mike Shaughnessy, (Portland State University, USA) *Ponente Invitado*
- [Students' Understanding of Factors that Affect the Standard Deviation](#) de Robert C. delMas, (University of Minnesota, USA) y Yan Liu, (Vanderbilt University, USA)
- [SAMPLER: Collaborative Interactive Computer-Based Statistics Learning Environment](#) de Dor Abrahamson y Uri Wilensky (The Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, USA)

Múltiples Perspectivas de los Problemas en Educación Estadística fue el título con que se agrupó el conjunto de ponencias que se presentaron en la tercera sesión, discutiendo los siguientes trabajos:

- [Exploring the Impact of Lesson Study on Expert and Novice Statistics Teachers: Summary of Invited Address](#) de Joan Garfield (University of Minnesota, USA) *Ponente Invitada*
- [Preparing Teachers to Teach Statistics](#) de Robert Gould (University of California, Los Angeles, USA) y Roxy Peck (California Polytechnic State University, San Luis Obispo, USA)
- [Statistical Knowledge for Teaching](#) de Alejandra Sorto (Michigan State University and Montgomery College, USA) y Alexander White (American University, USA)

En la cuarta sesión: Explorando los Problemas de Razonamiento en Datos, Distribuciones Y Gráficos.

- [Developing the Notion of Distribution as an Entity: Background Paper for Invited Address](#) de Koeno Gravemeijer (The University of Utrecht, The Netherlands) *Ponente Invitado*
- [Singapore Secondary School Students' Understanding of Statistical Graphs](#) de Wu, Yingkang (National Institute of Education, Nanyang Technological University, Singapore)
- [Representing Association: Children Manipulating Data Sets](#) de Helen L. Chick (University of Melbourne, Australia)
- [Interpretation of Media Graphs and Critical Sense: Implications for Teaching and Teachers](#) de Carlos Monteiro (Universidade Federal de Pernambuco, Brazil) y Janet Ainley (The University of Warwick, UK)
- [Comparison of Data Plots: Building a Pedagogical Framework](#) de Maxine Pfannkuch, Stephanie Budgett y Ross Parsonage (The University of Auckland, New Zealand) y Julia Horring (Auckland Girls' Grammar School, New Zealand)

Las ponencias aceptadas para su presentación por distribución fueron:

- [Mathematical Background and Attitudes Toward Statistics in a Sample of](#)

- [Undergraduate Students](#) de José Carmona (Universidad de Huelva, Spain)
- [Head for Figures and Mathematical Comprehension](#) de Christine Duller (University of Linz, Austria)
- [Investigating Educational Practitioners' Statistical Reasoning in Analysis of Student Outcome Data](#) de Sibel Kazak and Jere Confrey (Washington University in St. Louis, USA)
- [Difference of Attitudes Toward Statistics between Cadets and College Students](#) de W. M. Luh, (National Cheng Kung University, Taiwan), J. H. Guo, (Air Force Academy, Taiwan) y J. M. Wisenbaker (University of Georgia, USA)
- [Statistics for Middle School Teachers](#) de Mike Perry y Gary Kader (Appalachian State University, USA)
- [Three Graphs to Promote Statistical Literacy](#) de Milo Schield (Augsburg College, USA)
- [Inverse Probabilities in Everyday Situation \(Bayesian-type Problems\)](#) de Ödön Vancsó, Eötvös Loránd (University, Budapest, Hungary)
También se presentaron ponencias relacionadas con Educación Estadística en otros grupos de trabajos, por ejemplo en el grupo de trabajo titulado *El papel y uso de tecnología en la enseñanza y aprendizaje de la matemática* se presentaron las ponencias:
 - Statistics and the New Graphing Calculators – Abel Martín Álvarez y [Jordi Baldrich Álvarez](#)
 - Teaching and Learning Statistics with Technology – [Patricia Forster](#)Todo esto corrobora la importancia creciente de la Educación Estadística para el mundo de hoy y como los académicos investigan cada día más en este campo. Más información sobre el ICME – 10 puede conseguirse en la página oficial del evento cuya dirección es <http://www.icme-10.dk>.

Conferencia Satélite de IASE: La Educación Estadística y la Comunicación de Estadísticas

Esta Conferencia Satélite sobre Educación Estadística y la Comunicación Estadísticas es organizada por el IASE y la Rama Victoriana de la Sociedad Estadística de Australia y precederá a la 55ª sesión de ISI. Se realizará los días 4 y 5 de abril del 2005, en ellas se expondrá trabajos de investigadores que tienen un interés especial en la comunicación de resultados basados en datos. En las presentaciones se planea incluir discusiones de los componentes principales en la comunicación estadística y su relevancia en la educación general de los ciudadanos.

Algunas de las ideas que motivaron esta conferencia son:

1. En los cursos de estadística se invierte buena parte del tiempo en enseñar a los estudiantes a presentar los hallazgos de las investigaciones para exponerlos al público que no conoce de los aspectos técnicos de estadísticas. Pareciera haber un choque: las personas que entienden el lado técnico de la estadística tienen poco entrenamiento en cómo hacer los resultados comprensibles para el gran público, y las personas que son especialistas en presentar resultados estadísticos a menudo no tienen ninguna noción de cómo extraer información de los datos.
2. Aun cuando en los cursos de estadística se habla con frecuencia sobre la importancia de las presentaciones gráficas, estas tienen poca presencia en nuestras pruebas y exámenes. Esto, además de ser una contradicción, contribuye a que los estudiantes no tomen en serio el material gráfico y se concentren en los cálculos numéricos. Esta omisión de evaluación es otra razón para que los estudiantes no aprendan a “comunicar estadísticas”.

Es por ello que se considera importante discutir temas como:

- Escribiendo con números
- Métodos modernos para la representación gráfica

- Comunicando resultados probabilidad y riesgo en la vida diaria: juegos de azar, finanzas, inversión, herencia, salud, votaciones políticas, valoración educativa, accidentes, deportes, crímenes y seguridad de tráfico etc.
- El uso de tecnología y cómo puede ayudar en la comunicación de las estadísticas
- Formación de los maestros para enseñar la comunicación de resultados estadísticos
- Cómo pueden usarse los resultados de los grandes estudios y las estadísticas oficiales en el aula y para mejorar la comunicación estadísticas.

El acercamiento será no-técnico, conveniente para especialistas y “público no-especialista” que quieren aprender cómo comunicar mejor las ideas estadísticas cotidianas. Esta conferencia puede ser de interés para maestros, personal administrativo del área educativa, investigadores en educación estadística y otros que quieren aprender a cómo comunicar mejor las estadísticas en general o ampliar su conocimiento de las aplicaciones de la estadística. También debe ser de interés a las personas relacionadas con la interpretación de informes sociológicos, economistas, políticos, científicos, analistas políticos, periodistas, profesionales de salud o analistas deportivos.

Nueva Página Web de IASE

La página web de IASE se encuentra en la dirección electrónica de <http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/>.

Esta página es un elemento más de la Asociación Internacional para la Educación Estadística, en su aspiración de promover, apoyar y mejorar la Educación Estadística en todos los niveles y modalidades educativos alrededor del mundo. En esta nueva página contiene información valiosa para los interesados en la educación estadística, pertenezcan o no a IASE.

En ella encontrará información sobre: la Conferencia Satélite de IASE sobre la Educación Estadística y la Comunicación de Estadísticas ha realizarse en Sydney, Australia los días 4 y 5 de abril del 2005, la 55ª sesión del Instituto

Internacional de Estadística (Sydney, Australia 5 al 12 de abril), del ICOST 7 y otros eventos de educación estadística. Asimismo, localizará: las memorias completas de ICOST 5 y el ICOST 6; las participaciones de IASE en la sesiones de ISI de los años 1999, 2001 y 2003; las Conferencias Satélite de IASE Estadística e Internet (2003) y Alfabetización Estadística (2001); y mucha más información relevante sobre la Educación Estadística. También encontrará vínculos a otras páginas de interés para los educadores estadísticos.

Este website de IASE es un apoyo importante para educadores e investigadores de la educación Estadística, los invitamos a visitarlos.

VI Jornadas Académicas de la EECA y el APGEA

Del 11 al 15 de octubre del presente año, en la Universidad Central de Venezuela, se realizarán las VI Jornadas Académicas de la Escuela de Estadística y Actuariado (EECA) y del Área de Postgrado en Estadística y Actuariado (APGEA).

Se espera reunir personas de diferentes lugares de Venezuela interesadas con la Estadística, las Ciencias Actuariales y la investigación en estas áreas como en la enseñanza de ellas. En esta edición de las Jornadas se realizarán foros, conferencias, cursos, presentación de trabajos libres bajo la modalidad de carteles, exposición de libros de estadística por parte de firmas comerciales y editoriales universitarias, exposición de software estadístico, exposición de productos informáticos a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Algunos de los cursos a dictar son: *Introducción al modelo Log-lineal utilizando el SPSS* (Dr. Alberto Camardiel – UCV), *Introducción a la Segmentación* (Dr. Guillermo Ramírez – UCV), *Análisis de supervivencia básico utilizando el lenguaje R* (Prof. Rafael Borges – ULA), *Control de Calidad*. (Prof. Luis Beltrán Salas – UCV), y *Estimación y ajuste de estructuras factoriales y modelos de variables latentes utilizando el lenguaje AMOS* (Prof. Christian Rivera – ULA).

Se realizarán varias conferencias entre las cuales se encuentran: *Cooperativas y Mutuales de Seguros* (Prof. Ricardo Quintero), *Construcción de índices a partir de datos categóricos empleando métodos factoriales* (Dra. Maura Vásquez – UCV), *Análisis de componentes principales de tres vías con aplicaciones* (Prof. Efraín Entralgo – ULA), *En búsqueda de mejor estructura académica para las escuelas de estadística en la universidad venezolana* (Albino Moino – UDO).

Asimismo se realizarán foros como los siguientes:

- *Rendimiento y desempeño estudiantil en la EECA.*
- *Hacia un código de ética profesional para estadísticos y actuarios venezolanos.*
- *Los egresados de Estadística cuentan sus experiencias de trabajo profesional.*
- *Propuestas innovadoras en la enseñanza de la Estadística.*
- *Intercambio de experiencias en la docencia, la investigación y la extensión a nivel de pregrado (ULA, UCV y UDO).*

En la sesión de carteles se presentarán trabajos libres en Estadística, Actuario y disciplinas afines. Este componente de las jornadas estará abierto a todos los interesados que deseen participar en el mismo, sean estos estudiantes de licenciatura, cursantes de postgrado, egresados universitarios o profesores.

También se hará una exposición de software y trabajos desarrollados en asignaturas del pregrado y del postgrado que hayan demandado el desarrollo de aplicaciones de computación para la resolución de problemas estadísticos y actuariales. Asimismo,

Igualmente parte de la Jornada se dedicará a la evaluación del presente y del futuro de la EECA y del APGEA en lo referente a docencia, extensión e investigación, asimismo se intercambiarán ideas y experiencias sobre la enseñanza de la estadística y las Ciencias Actuariales.

CERME 4

La cuarta Conferencia de la Sociedad Europea para la Investigación en Educación Matemática (CERME 4) es organizado por la Sociedad Europea para la Investigación en Educación, para propiciar la comunicación entre los investigadores en esta área. En el CERME se marcha deliberadamente y distintamente de las presentaciones de la investigación por individuos hacia el trabajo en grupo.

El grupo 5 es sobre Pensamiento Estocástico (Investigación en Pensamiento Probabilístico y Estadístico) y los organizadores de este grupo invitan a los investigadores a presentar trabajos en esta área, los cuales se aceptarán hasta el 30 de septiembre de 2004.

Para mayor información puede consultarse la página web http://fcis1.wie.warwick.ac.uk/~dave_pratt/Group5CERMEInvite.doc o escribir al coordinador del grupo profesor Dave Pratt por la dirección electrónica dave.pratt@warwick.ac.uk

Afiliación a IASE

La Asociación Internacional de Educación Estadística ofrece a sus miembros la oportunidad de formar parte de la única comunidad internacional interesada en el mejoramiento de la educación estadística a todos los niveles. Sus miembros pueden tanto contribuir a la innovación y progreso en la educación estadística, como aprender de sus compañeros. Los miembros reciben varias publicaciones gratis o a precios reducidos. Si todavía no eres miembro, te recomendamos que lo pienses seriamente.

La afiliación a IASE puede hacerse directamente por internet, conectándose a la página web <http://www.cbs.nl/isi/iase.htm>. En el caso de México y Venezuela se aplica la cuota de Miembros de países en desarrollo. Las publicaciones, conferencias y contactos te serán muy útiles para tu labor de enseñanza de la estadística. Una copia del formulario de inscripción se adjunta a final del boletín y también puede obtenerse de la página web.

Agenda de Actividades

ICOTS 7

7ª Conferencia Internacional en Enseñanza de Estadísticas. Brasil del 2 al 7 de julio de 2006.
<http://www.maths.otago.ac.nz/icots7>

CERME 4

Cuarta Conferencia de la Sociedad Europea para la Investigación en Educación Matemática (CERME 4). 17 al 21 febrero de 2005, Sant Feliu de Guíxols, Spain. Group 5 Stochastic Thinking (Research on probabilistic and statistical thinking) http://fcis1.wie.warwick.ac.uk/~dave_pratt/Group5CERMEInvite.doc

55ª Sesión de ISI

55ª sesión del Instituto Internacional de Estadística (ISI). Sydney, Australia del 5 al 12 de abril de 2005.
<http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/conferences>

Conferencia Satélite de IASE: Educación Estadística y la Comunicación de Estadísticas

Se realiza previo a la 55ª sesión de ISI en Sydney, Australia los días 4 y 5 de abril de 2005. El tema de esta conferencia satélite es Educación Estadística y la Comunicación de Estadísticas.
<http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/conferences>

SRTL 4

Foro de la Investigación Internacional en Razonamiento Estadístico, Pensamiento y Alfabetización (siglas en inglés SRTL). Nueva Zelanda en 2005. <http://www.stat.auckland.ac.nz/srtl4/>

Si desea más información sobre los eventos de educación estadística también puede consultar la dirección:
<http://www.swin.edu.au/mathsiase/meetings.html>

Contactos

Para hacernos llegar sus recomendaciones, sugerencias y contribuciones usted puede contactar al:

Profesor

Audy Salcedo (Editor)

audysalc@yahoo.com

Doctor

Ernesto Sánchez (Coeditor)

esanchez@mail.cinvestav.mx

Créditos

En este número colaboran:

Carmen Batanero

Universidad de Granada

batanero@ugr.es

Ernesto Sánchez

Cinvestav-IPN, México

esanchez@mail.cinvestav.mx

Audy Salcedo

Universidad Central de Venezuela

Universidad Nacional Abierta

audysalc@yahoo.com

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR STATISTICAL EDUCATION

http://www.stat.ncsu.edu/info/iase/

Formulario de inscripción

Para ingresar como miembro de IASE, rellene este impreso y envíelo a:

ISI Permanent Office,
428 Prinses Beatrixlaan,
PO Box 950, 2270 AZ Voorburg,
The Netherlands.

Tel.: +31-70-3375737, Fax: +31-70-3860025, E-mail: isi@cbs.nl.

Nombre: _____ Apellido: _____ Hombre / Mujer: _____

Dirección Postal: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Profesión: _____ Nacionalidad: _____

Dirección profesional (si es diferente de la anterior): _____

Áreas de Interés en educación estadística: _____

Cuota Anual¹ - Marque la opción de su preferencia

Miembros de países industrializados

- Quiero ser miembro de **IASE** cuota base US\$41/Euro 35
- Quiero recibir también la revista ISR (Electrónica) US\$12/Euro 10
- Quiero recibir también la revista ISR (Electrónica y copia dura) US\$29/Euro 25
- Quiero recibir también SBR 20 US\$12/Euro 10
- Quiero recibir también la revista ISR (Electrónica) y SBR US\$21/Euro 18
- Quiero recibir también la revista ISR (Electrónica y Copia dura) y SBR US\$35/Euro 30

Miembros de países en vías de desarrollo

- Quiero ser miembro de **IASE** cuota base US\$21/Euro 18
- Quiero recibir también la revista ISR² (Electrónica) US\$12/Euro 10
- Quiero recibir también la revista ISR (Electrónica y copia dura) US\$29/Euro 25
- Quiero recibir también SBR³ US\$6/Euro 5
- Quiero recibir también la revista ISR (Electrónica) y SBR US\$13/Euro 11
- Quiero recibir también la revista ISR (Electrónica y Copia dura) y SBR US\$18/Euro 15

Cantidad total a pagar: _____

Mándeme una factura Adjuto un cheque por _____ a nombre de ISI

Cargar a mi: Euro/Mastercard Visacard

el total de _____

Número de tarjeta: _____ Fecha de expiración: _____

Firma: _____ Fecha: _____

¹ Cuotas año 2004, posible ajuste para año 2005

² International Statistical Review

³ Short Book Review